

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

С.С.Эшев, Х.Э.Махмудов, У.Х.Махмудов, Б.Б.Жураев

Научно исследовательский институт ирригации и водных проблем

Каршинский инженерно-экономический институт

Абстракт. Ежегодный рост населения в среднем по республике при сохранении сегодняшнего уровня водопотребления на душу населения, ежегодная дополнительная потребность коммунального хозяйства на водные ресурсы непрерывно увеличивается. При сохранении сегодняшнего уровня водопотребления на душу населения, ежегодная дополнительная потребность коммунального хозяйства на водные ресурсы увеличивается на 16-20 млн м³. В связи с развитием промышленности ожидается также рост потребности данной отрасли.

Выше перечисленные данные позволили составить водохозяйственный баланс по отраслям народного хозяйства Республики Узбекистан для различных сценарий обеспеченности водой, наличие проблем при этом является предметом исследований настоящей работы.

Исследование проблемы. Для сельского хозяйства установлен годовой лимит водозабора из источников в объеме 55 км³/год. С переходом на лимитированное водопользование за последний десять лет по республике общий водозабор на один комплексный гектар уменьшился с 13 тыс. м³/га до 10,4-12,2 тыс. м³/га, в том числе в вегетационный период от 10,7-11 тыс. м³/га до 8,8-9,6 тыс. м³/га, а в не вегетационный период в среднем колебался в пределах 2,4-2,7 тыс. м³/га.

Годовой лимит коммунально-бытовой отрасли экономики равен 2,65 млрд.м³, что составляет 4,35 % от общего объема водопотребления по республике. Централизованное водоснабжение населения городов в среднем по республике составляет 85,9%, а сельского населения- 61,9%, фактическое среднесуточное водопотребление на душу населения соответственно равно 137 и 75 литров.

Вместе с этим, из-за низкого уровня технического состояния и использования мощностей водопроводной сети потери в данной системе в среднем по республике составляют около 24,9%.

Общий годовой лимит водозабора рыбных хозяйств с искусственными прудами составляет 0,6 млрд. м³, из которого 30-32 % пресные воды. Основной объем водопотребления рыбного хозяйства приходится на естественные водоемы, такие как Арнасайское понижение, зона Приаралье и др. Для устойчивого развития рыбного хозяйства и охраны окружающей среды в

Арнасайское понижение необходимо ежегодно подавать около 1,5 млрд. м³, а для зоны Приаралье - 3 млрд. м³ пресной воды.

Для технического водоснабжения тепловых электрических станций предусмотрен лимит воды 4,1 млрд. м³, из которых объем безвозвратных потерь воды составляет 0,153 млрд. м³ или 4% к объему водопотребления энергетики.

В республике имеются около 400 промышленных и других предприятий и организаций, у которых общий годовой лимит составляет 0,9 млрд. м³. При этом объем водоотведения из промышленных объектов составляет более 0,45 млрд. м³. Из-за несовершенства системы очистки воды в промышленных предприятиях, в открытые источники сбрасываются около 0,172 млрд. м³ загрязненных сточных вод.

Ежегодный рост населения в среднем по республике составляет 350 тыс. человек. При сохранении сегодняшнего уровня водопотребления на душу населения, ежегодная дополнительная потребность коммунального хозяйства на водные ресурсы увеличивается на 16-20 млн м³. В связи с развитием промышленности ожидается также рост потребности данной отрасли. Рост водопотребления данных отраслей, прежде всего, должен покрываться за счет снижения эксплуатационных потерь в данных отраслях, а также снижения лимита водозабора сельского хозяйства.

Выше перечисленные данные позволили составить водохозяйственный баланс (рис.1 и 2) по отраслям народного хозяйства Республики Узбекистан при различных сценариях обеспеченности водой.

Рис.1 Водохозяйственный баланс по отраслям народного хозяйства Республики Узбекистан, млн.м³ при обеспеченности лимита водных ресурсов на 100%

Водохозяйственный баланс даёт основание считать, что при сохранение

существующих техники, технологий и организации управления использованием водных ресурсов отраслями экономики страны даже при обеспеченности лимита водных ресурсов на 100% (рис.1) дефицит водных ресурсов будет ощущаться в пределах до 10 км³ /год.

А если обеспеченность будет 80%(рис.2) то для экономики страны дефицит водных ресурсов достигнет значения до 14 км³ /год воды.

По расчетам Минсельводхоза в условиях сохранения КПД водохозяйственных систем и оросительной сети, для покрытия биологической потребности сельхозкультур, а также спроса остальных отраслей экономики, потребность на водные ресурсы по республике составляет около 69,4 млрд.м³, в том числе сельского хозяйства 59,9 млрд. м³. На основании изложенного можно считать, что в случае водности года в объеме 80 % от лимита водных ресурсов (59,3 млрд. м³) дефицит может составить до 14,3 млрд. м³, а при водности 100% - дефицит воды ожидается в объеме 10,1 млрд. м³, при этом поливы сельхозкультур на орошаемых землях могут сократиться.

Рис. 2 Водохозяйственный баланс по отраслям народного хозяйства Республики Узбекистан, млн.м³ при обеспеченности лимита водных ресурсов на 80% и ниже, маловодный год.

Сельское хозяйство. Для сельского хозяйства установлен годовой лимит водозабора из источников в объеме 55 км³/год. С переходом на лимитированное водопользование за последний десять лет по республике общий водозабор на один комплексный гектар уменьшился с 13 тыс. м³/га до 10,4-12,2 тыс. м³/га, в том числе в вегетационный период от 10,7-11 тыс. м³/га до 8,8-9,6 тыс. м³/га, а в невегетационный период в среднем колебался в пределах 2,4-2,7 тыс. м³/га.

Годовой лимит коммунально-бытовой отрасли экономики равен 2,65 млрд.м³, что составляет 4,35 % от общего объема водопотребления по

республике. Централизованное водоснабжение населения городов в среднем по республике составляет 85,9%, а сельского населения- 61,9%, фактическое среднесуточное водопотребление на душу населения соответственно равно 137 и 75 литров.

Вместе с этим, из-за низкого уровня технического состояния и использования мощностей водопроводной сети потери в данной системе в среднем по республике составляют около 24,9%.

Общий годовой лимит водозабора рыбных хозяйств с искусственными прудами составляет 0,6 млрд. м³, из которого 30-32 % пресные воды. Основной объем водопотребления рыбного хозяйства приходится на естественные водоемы, такие как Арнасайское понижение, зона Приаралье и др. Для устойчивого развития рыбного хозяйства и охраны окружающей среды в Арнасайское понижение необходимо ежегодно подавать около 1,5 млрд. м³, а для зоны Приаралье - 3 млрд. м³ пресной воды.

Для технического водоснабжения тепловых электрических станций предусмотрен лимит воды 4,1 млрд. м³, из которых объем безвозвратных потерь воды составляет 0,153 млрд. м³ или 4% к объему водопотребления энергетики.

В связи с развитием промышленности ожидается также рост потребности данной отрасли. В республике имеются около 400 промышленных и других предприятий и организаций, у которых общий годовой лимит составляет 0,9 млрд. м³. При этом объем водоотведения из промышленных объектов составляет более 0,45 млрд. м³. Из-за несовершенства системы очистки воды в промышленных предприятиях, в открытые источники сбрасываются около 0,172 млрд. м³ загрязненных сточных вод.

При сохранении сегодняшнего уровня водопотребления на душу населения, ежегодная за чет роста его численности дополнительная потребность коммунального хозяйства на водные ресурсы увеличивается на 16-20 млн м³.

В условиях сохранения КПД водохозяйственных систем и оросительной сети, для покрытия биологической потребности сельхозкультур, а также спроса остальных отраслей экономики, потребность на водные ресурсы по республике составляет около 69,4 млрд.м³, в том числе сельского хозяйства 59,9 млрд. м³.

ВЫВОДЫ.

Водохозяйственный баланс даёт основание считать, что при сохранение существующих техники, технологий и организации управления использованием водных ресурсов отраслями экономики страны даже при при обеспеченности лимита водных ресурсов на 100% дефицит водных ресурсов будет ощущаться в пределах до 10 км³ /год, а если обеспеченность будет 80% то для экономики страны дефицит водных ресурсов достигнет значения до 14 км³ /год воды.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Решением проблемы дефицита водных ресурсов является водосбережение не только на орошаемом земледелии, но и всеми отраслями экономики страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Исследование агрометеорологических параметров территорий бассейна р. Амударья в условиях изменения климата в Центральной Азии. Ташкент 2019 г.300с.